

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ОСТРОМ РИНОСИНУСИТЕ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА.

Маматова Шахноза Рамизидиновна
Карабаев Хуррам Эсанкулович
Кахрамонова Ирода Ислом кизи

Кафедра Оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического медицинского института, Узбекистан Ташкентский Международный университет Кимё
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10984012>

Введение. Риносинуситы чаще всего развиваются вследствие ОРВИ. В большинство случаев при ОРВИ развиваются воспаления пазух и застой слизистой оболочки [1, 2, 4, 6, 8].

Эпидемиологическая статистика, приведенная в редакции EPOS 2020 [3, 5, 7, 8, 9], показала, что распространенность ОРС находится в пределах 6–15% в разных странах мира [10, 15, 16]. Причем у детей младше 3 лет ежегодно регистрируется 2 случая на 1000 человек детского населения, а в возрасте 12–17 лет – 18 случаев [11, 12, 13, 14, 17].

Цель исследования. Изучить особенности течения риносинуситов у детей раннего возраста на фоне ОРВИ.

Материалы и методы исследования. Исследования проводилось на базе клиники Таш ПМИ у 75 больных детей раннего возраста, с диагнозом вирусный риносинусит. При лечении использовался противовирусный и иммуномодулирующий препарат «Назоферон».

Результаты исследования. В результате исследование у больных детей наблюдалось, катаральные явления: заложенность носа, слизистое отделяемое из носа, боль в горле, покраснение задней стенки глотки. У части детей наблюдались признаки интоксикации: вялость, ухудшение аппетита, потливость, нарушение сна. Температурная реакция присутствовала у всех детей, включенных в исследование. Клинические признаки конъюнктивита наблюдались у 28% детей основной группы и 34% контрольной. На третий и пятый день после обращения в клинику нами повторно исследовалась динамика клинических показателей. Применение Назоферона улучшало клиническое течение вирусного риносинусита у детей. У детей основной группы уже к третьему дню лечения выделения из носа встречались на 6% реже, чем контрольной, гиперемия задней стенки глотки наблюдалась на 9% реже; аналогичная тенденция имела место и для кашля и конъюнктивита. На пятые сутки наблюдения разница между клиническими показателями носила более

выраженный характер у основной группы больных. Выделения из носа оставались только у 12% детей основной группы и 24% детей контрольной группы.

Выводы. За время наблюдения нежелательные явления, обусловленные приемом Назоферона, нами не выявлены. Препарат хорошо переносился, не вызывал дискомфорта со стороны органов дыхания при приеме. Применение Назоферона важно начинать в 1-2-е сутки с момента начала заболевания. У детей, с диагнозом острый риносинусит, применение Назоферона имеет хороший клинический эффект, патогенетически оправдано и не сопровождается нежелательными реакциями.

Использованная литература:

1. Эгамбердиева З. Д. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА У ДЕТЕЙ //The 6th International scientific and practical conference "World science: problems, prospects and innovations"(February 23-25, 2021) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. 792 p. – 2021. – С. 756.
2. Egamberdieva Z. D. CLINICAL AND PATHOGENETIC ASPECTS OF INTOXICATION SYNDROME IN ACUTE AND CHRONIC TONSILLITIS OF STREPTOCOCCAL ETIOLOGY //International journal of conference series on education and social sciences (Online). – 2021. – Т. 1. – №. 2.
3. Egamberdieva Z. et al. Efficiency of surgical treatment methods for chronic tonsillitis in a comparative perspective //Scientific Collection «InterConf+». – 2023. – №. 39 (179). – С. 298-307.
4. Egamberdieva Z. D., Nurmukhamedova F. B., Abdieva S. S. Оценка эффективности хирургических методов лечения хронического тонзиллита //Eurasian Journal of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery. – 2024. – Т. 3. – С. 6-12.
5. Эгамбердиева З. Д., Абдиева С. С. ИССЛЕДОВАНИЕ МАЗКА ИЗ БИОПТАТА ЯДРА РАССЛОЕННОЙ МИНДАЛИНЫ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ //Новые технологии в оториноларингологии. – 2023. – С. 238-239.
6. Джаббарова Д. Р., Исматова К. А. Аспекты клинических проявлений риносинуситов у беременных //Евразийский Союз Ученых. – 2018. – №. 2-2 (47). – С. 54-55.
7. Джаббарова Д. Р., Исматова К. А. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РИНОСИНУСИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ //Web of Scholar. – 2018. – Т. 2. – №. 3. – С. 19-21.

8. Ismatova K. A. et al. THE NEW CORONAVIRUS INFECTION IN OTOLARYNGOLOGICAL PRACTICE: CLINICAL FEATURES IN DIFFERENT AGE GROUPS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 8. – С. 813-816.
9. Исмадова К. А. Исследование уровня кальция у больных с тимпаносклерозом //Материалы II Международной научно-практической конференции «Бородинские чтения», посвященной 85-летию Новосибирского государственного медицинского университета. – 2020. – С. 305-308.
10. Исмадова К. А., Абдуллаев Х. Н., Якубов М. М. Усовершенствование методов профилактики и диагностики тимпаносклероза //Re-health journal. – 2021. – №. 2 (10). – С. 100-108.
11. Исмадова К. А. ОЦЕНКА ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ТИМПАНОСКЛЕРОЗЕ. – 2022.
12. Ismatova K. A., Makhmudova M. U., Dzhumaniyazova G. A. THE APPLICATION OF OTOMICROSCOPY IN THE DIAGNOSIS OF TYMPANOSCLEROSIS //International journal of conference series on education and social sciences (Online). – 2021. – Т. 1. – №. 2.
13. Абдуллаев Х., Ибраева С., Аймухамедов А. Результаты инструментальных методов диагностики в распознавании синуситов с орбитальными осложнениями //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/1. – С. 247-254.
14. Абдуллаев Х. и др. Роль мембранодеструкции в патогенезе аденоидных вегетаций //Stomatologiya. – 2010. – Т. 1. – №. 1-2 (41-42). – С. 228-232.
15. Алимова Д., Амонов А., Амонов Ш. Polipoz rinosinusitlarda shilliq qavatning morfologik karakteristikasi //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 158-165.
16. Алимова Д., Амонов А., Амонов Ш. Bolalarda surunkali rinosinusit patogenezida immunologik ko'rsatkichlarning ahamiyati //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 154-157.
17. Хакимжонова А. С. К., Алимова Д. Д. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКИХ РИНОСИНУСИТОВ У ДЕТЕЙ //Наука, образование и культура. – 2024. – №. 1 (67). – С. 69-72.